

НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Алимов У.Х.

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

Искандарова Ш.Т.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Искандарова В.В.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7076037>

***Аннотация.** Медико-социальная помощь населению является весьма важной задачей психиатрии на сегодняшний день. Она является актуальной проблемой здравоохранительной системы и имеет социально-экономическое значение. Данная статья посвящена вопросам организации психиатрической помощи на первичном звене здравоохранительной системы нашей республики.*

***Ключевые слова:** психиатрия, здравоохранение, помощь, психическое здоровье, население.*

THE NEED TO ORGANIZE PSYCHIATRIC CARE IN PRIMARY HEALTH CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

***Abstract.** Medical and social assistance to the population is a very important task of psychiatry today. It is an urgent problem of the health care system and has a socio-economic significance. This article is devoted to the organization of psychiatric care at the primary level of the health care system of our republic.*

***Keywords:** psychiatry, health care, assistance, mental health, population.*

ВВЕДЕНИЕ

Одной из актуальных проблем в психиатрии является организация медико-социальной помощи населению. Охрана психического здоровья граждан Узбекистана, оказание качественной психиатрической помощи населению являются актуальной проблемой здравоохранения и имеют важное социально-экономическое значение. Как известно возросшее число частоты заболеваемости психическими расстройствами влияет на уровень социально-экономического благополучия индивидуума в обществе, что в свою очередь приводит не только к прямым затратам на лечения, но также, и к косвенным – потеря трудоспособности, увеличение нагрузки на членов семьи, необходимость в оказании социальной поддержке [3, 7, 10]. Для подавляющего большинства людей с нарушениями психического здоровья точкой первого обращения являются учреждения первичной медико-санитарной помощи. Обращение за услугами первичной помощи не сопряжено с выраженной стигматизацией, эти услуги доступны и позволяют осуществлять эффективные краткосрочные вмешательства, в частности при таких распространенных расстройствах, как тревога и депрессия [1, 4, 6, 8]. В связи с этим в первичном звене здравоохранения необходимо организовывать и создавать вне стационарную психиатрическую помощь населению, которая будет оказывать общемедицинскую помощь на основе профессиональных принципов при этом сохраняя преемственность к психиатрической помощи. Оценка работы первичного звена здравоохранения с пациентами с расстройствами психики дает возможность повысить

качество работы психиатрической службы, которая в свою очередь взаимосвязана с улучшением адаптации больных к сложным условиям жизни и способствует повышению их реабилитации.

Цель исследования. Дать оценку организации психиатрической службы в первичном звене здравоохранения в Республики Узбекистан.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Данные по Республике Узбекистан взяты из сборников «Статистические материалы о деятельности учреждений здравоохранения Республики Узбекистан» РИАЦ МЗ РУз и «Здоровье населения и здравоохранение в Республике Узбекистан» Министерства Здравоохранения РУз и Государственного Комитета по статистике РУз (2021), а также из данных Информационно-Аналитического Центра, Государственного Департамента Статистики и ОРС Масго «Изучение здоровья населения Узбекистана 2021».

РЕЗУЛЬТАТЫ

Число лиц, страдающих психическими расстройствами, состоящих на диспансерном учёте на конец 2019 года, составило 276197, из которых 6102 находились под опекой, 3481 - ранее совершили общественно-опасные деяния либо с высоким риском совершения общественно опасных деяний и состояли на специальном учете. Из 362 лиц, совершивших правонарушения в течение года, 154 ранее на специальном учете не состояли, что указывает на необходимость усиления контроля (в первую очередь) за выявлением лиц с высоким риском совершения общественно опасных деяний.

Серьезной проблемой остается вопрос роста числа инвалидов, страдающих психическими расстройствами, число которых (в сравнении с 1991г. (44207)) увеличилось в 2,6 раза и составило в 2019г. 115669. То есть, 40,4% пациентов, состоящий на диспансерном психиатрическом учете, являются инвалидами. Высокие показатели инвалидизации указывают на низкий уровень лечебно-реабилитационных мероприятий, что в свою очередь усложняет бремя психических расстройств. Число лиц, состоящих на диспансерном учете и под консультативным наблюдением в психоневрологических учреждениях республики, до 2010 г. возрастало (с 259919 (1991г.) до 369840 (2010г.)), в последующие годы снижалось и в 2019г. составило 331198.

Показатель распространенности психических расстройств среди населения республики с диспансерной группой учета и находящихся под консультативным наблюдением за последние 11 лет (2008г. – 1333,1) снижается, составив за 2019 г. 994,5 на 100 тыс. населения. Для оказания внебольничной психиатрической помощи в 2019 г. функционировало 14 психоневрологических диспансеров и 6 диспансерных отделений при психиатрических больницах (Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской №1, Ферганских областных №1 (г.Фергана), №2 (г. Коканд) и клинической психиатрической больнице Минздрава) на 2085 посещений в смену. В последние годы наблюдается снижение процента укомплектованности выделенных должностей врачей психиатров, который в среднем по республике в 2019 г. составил 87,6%, то есть в 1,05 раза меньше чем 2010 г. (1,9). Подготовка специалистов для психиатрической службы осуществляется на кафедрах психиатрии Ташкентского института усовершенствования врачей, Ташкентской медицинской академии, Андижанского, Бухарского, Самаркандского и Ташкентского педиатрического медицинских институтов с филиалами в Республике Каракалпакстан (г.Нукус) и Хорезмской области (г.Ургенч). Одним из важных аспектов амбулаторной

терапии психических больных является психофармакотерапия. Нерегулярное применение психотропных средств в амбулаторных условиях приводит к обострению психических расстройств, риска совершения общественно опасных действий, формированию дефекта личности, социальной дезадаптации, повторной госпитализации. Расходы на поддерживающую терапию на одного больного в год после выписки из психиатрического стационара несколько выросли - с 10241,57 сум (2015 г.) до 34712 сум (2019г.) или в 3,3 раза, процент удовлетворения в психотропных лекарственных средствах составил в 2019г. лишь 60%. Результаты анализа и оценка исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 16.03.2018г. №ПП-3606 «О мерах по коренному совершенствованию системы оказания психиатрической помощи» свидетельствует о том, что в 2018 г. предприняты активные меры по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы, улучшению подготовки кадров психиатрической службы. Законодательные акты, принятые Олий Мажлисом и Правительственные решения Республики, закрепленные приказами Минздрава в их развитие, позволяют предотвратить случаи нарушения прав человека и дискриминации, расширению возможностей лиц с психическими расстройствами. Реализация плана практических мер Постановления Президента Республики Узбекистан от 16 марта 2018 года № ПП-3606 позволила заметно улучшить состояние материально-технической базы психиатрических учреждений, количество и качество подготовки специалистов психиатрической службы, а также условия содержания и лечения лиц, страдающих психическими расстройствами. Укрепляются международные связи и сотрудничество в сфере охраны психического здоровья, что свидетельствует о демократизации психиатрической службы Республики. Появились новые формы специализированной помощи детям с ограниченными возможностями и отмечается ряд других положительных сдвигов в профилактике и укреплении психического здоровья населения Республики. Во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 16.03.2018г. «О мерах по коренному совершенствованию системы оказания психиатрической помощи» осуществлены следующие мероприятия. Издан приказ МЗ РУз №47 от 8 августа 2018 г. «Об утверждении перечня услуг частными предприятиями по оказанию диагностике и лечению лицам с психическими и поведенческими расстройствами». Разработан и утвержден порядок учета и динамического наблюдения лиц, страдающих психическими расстройствами (Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 28 августа 2018 г. Регистрационный № 3062). Внесено письмо в Кабинет Министров от 04.06.2018 года № 10-5/1226 о проведении инвентаризации. Проведена инвентаризации всех приказов и других ведомственных актов в сфере оказания психиатрической помощи на предмет их актуальности в нынешних условиях (пункт 2 плана практических мер по реализации ПП РУз от 16 марта 2018 года № -3606). Разработан проект Закона «О психиатрической помощи» в новой редакции, предусматривающий в том числе развитие частной медицины в данной сфере, создание дополнительных благоприятных условий для лиц, страдающих психическими расстройствами, который внесен в Кабинет Министров письмом от 05.09.2018 № 10-5/3172. Рассмотрен на двух слушаниях заседания Олий мажлиса, после доработки будет рассмотрен в третьем слушании (пункт 3 плана практических мер по реализации ПП РУз от 16 марта 2018 года № -3606). Разработано положение о лечебно-производственных предприятиях психиатрических учреждений для

трудоустройства, обучения новым профессиям и трудоустройства на этих предприятиях лиц, страдающих психическими расстройствами, включая лиц с инвалидностью которое (Приказ минздра) внесено для визирования в Минфин, Минэкономике, также в Госкомконкуренции письмом 16.08.2018 10-5/3009. Согласно замечанию Госкомконкуренции разработан проект Постановление Кабинета Министров. Проект согласован Минфином, Минэкономикой, Минтрудом и Госкомконкуренции. Получен ответ Агентстве по ГЧП о том что принятие проекта целесообразно после принятия Закона о ГЧП (23.11.2018 10-5/4126). Внесено в Минюст, согласно замечаний Минюста проект дорабатывается. После принятия соответствующего документа (ПКМ) будут организованы лечебно-производственные предприятия, то есть будет исполнен пункт 15 плана практических мер (пункт 5 плана практических мер по реализации ПП РУз от 16 марта 2018 года № -3606). Пописано Постановление Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2019 года № ПП-4190 «Об утверждении концепции развития службы охраны психического здоровья населения Республики Узбекистан на 2019 — 2025 годы» (пункт 24 плана практических мер по реализации ПП РУз от 16 марта 2018 года № -3606). Основными целями Концепции являются повышение доступности, эффективности и качества оказания психиатрической помощи, снижение социального и экономического бремени психических расстройств, а также достижение максимальной удовлетворенности населения оказываемой лечебно-диагностической и медико-реабилитационной помощью. Разработан и утвержден комплекса мер, направленных на раннее выявление, диагностику и лечение детей с психическими расстройствами и поведенческими расстройствами в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, родовспоможения, педиатрии, скрининг центрах.

ОБСУЖДЕНИЕ

Совместно с специалистами Минздрава, Комитета женщин, Союза молодежи, МВД и Минвуза приведено 2 передачи в центральных и местных телевидениях, 31 радиопередач, а также распространён 1033 буклеты и 1760 апоминаний. Осуществлен ряд других организационных мероприятий по реализации Постановления Президента Республики Узбекистан. Вместе с тем, несмотря на положительные сдвиги в области нормативной базы по охране психического здоровья и другие за последние несколько лет, недостаточное финансирование психиатрической службы сказалось на качестве оказываемой медико-социальной помощи лицам, страдающим психическими и поведенческими расстройствами. Внесены также дополнения номенклатуры специальностей и должностей психиатрических учреждений специальностями «специалист по социальной работе», «специальный работник» и «государственный судебный эксперт психолог» с разработкой тарифно-квалифицированных характеристик, положений и программ обучения с последующим включением их в штатные нормативы учреждений психиатрической службы. Обращаемость населения в психиатрические учреждения за годы суверенитета (включая профилактические осмотры) возросла в 5,5 раза, наблюдаемый контингент лиц с психическими расстройствами и число госпитализированных в психиатрический стационар - в 1,3 раза (в сравнении с 1991г.).

ВЫВОДЫ

Учитывая ресурсный и кадровый дефицит, важным на сегодняшний день является приближение психиатрической помощи к населению путем интеграции психиатрической

помощи в первичное звено здравоохранения путем пересмотра подходов к обучению навыкам оказания психиатрической помощи врачей общей практики, семейных врачей, участковых терапевтов и средних медицинских работников. Психические расстройства могут иметь тяжелые последствия как для пациентов, так и для их семей. Для пациента последствия состоят в страданиях, причиняемых симптомами, снижении качества жизни, потере независимости и трудоспособности и ухудшении социальной интеграции. Для семьи и для общества в целом это - увеличение расходов, вызванных с необходимостью ухода за больным, и снижение экономической продуктивности.

В целях выравнивания сложившейся ситуации, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2019 года № ПП-4190 «Об утверждении концепции развития службы охраны психического здоровья населения Республики Узбекистан на 2019 — 2025 годы», предусмотрены ряд организационных мероприятий, которые позволят решить ряд задач, стоящих перед службой психиатрии Республики.

REFERENCES

1. Арапханова М. Я., Сапралиева Д. О., Костоева Р. А. Организационные аспекты развития здравоохранения Республики Ингушетия в условиях реформ //Медико-социальная экспертиза и реабилитация. – 2015. – Т. 18. – №. 1.
2. Вайнгарен-Кремерс В. П. Некоторые аспекты организации психиатрической помощи в Нидерландах //Журнал невропатологии и психиатрии. – 2012. – Т. 12. – С. 69-75
3. Гурович И. Я., Папсуев О. О., Висневская Л. Я. О показателях стационарной психиатрической помощи европейских стран в результате деинституционализации //Социальная и клиническая психиатрия. – 2016. – Т. 26. – №. 3.
4. Казаковцев Б. А. Первичная инвалидность и первичная заболеваемость как критерии психиатрической профилактики //Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. – 2016. – Т. 1. – №. 2 (13).
5. Карайланов М. Г., Русев, И. Т., Новицкий, А. В., Прокин, И. Г., Буценко, С. А., Гопеенко, В. В., Пономарев, И. М. Эффективность применения стационарозамещающих технологий в амбулаторной практике //Medline. ru. Организация здравоохранения. – 2015. – Т. 16. – С. 998-1006.
6. Психиатрическая служба Москвы: коллективная монография / Под ред. Г.П. Костюка. М., 2018. 500 с.
7. Руженков В. А., Трунов В. И. Современные подходы к оценке удовлетворенности качеством оказания медицинской помощи лицам с психическими расстройствами //Современные проблемы науки и образования. – 2016. – №. 5. – С. 4-4.
8. Охрана психического здоровья населения Республики Узбекистан в первичном звене здравоохранения (методическое пособие) 2007г. –с 7-8.
9. Angst, J. The epidemiology of common mental disorders from age 20 to 50: results from the prospective Zurich cohort Study. / J. Angst, D. Paksarian, L. Cui, KR. Merikangas, MP. Hengartner, V. Ajdacic- Gross, W. Rössler // Epidemiology and Psychiatric Sciences. - 2015.- first view: 1– 9.
10. Miller CJ, Grogan- Kaylor A, Perron BE, Kilbourne AM, Woltmann E, and Bauer MS. (2013). Collaborative chronic care models for mental health conditions: cumulative meta-

analysis and meta- regression to guide future research and implementation. *Medical Care*, 51/10: 922– 30.

11. Wahlberg A and Rose N. (2015). The governmentalization of living: calculating global health', *Economy and Society*, 44/ 1: 60– 90.
12. World Health Organization. (2017). Психические расстройства. Информационный бюллетень. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/ru/> Дата обращения 30.07.2017.